

SELMO RIBEIRO FIGUEIREDO JÚNIOR

**SIGNIFICANTE, VERDADE DA SIGNIFICAÇÃO
ÊNFASE LACANIANA E SAUSSURIANA**

**SINOP, MT
2009**

SELMO RIBEIRO FIGUEIREDO JÚNIOR

**SIGNIFICANTE, VERDADE DA SIGNIFICAÇÃO
ÊNFASE LACANIANA E SAUSSURIANA**

Trabalho de Conclusão do Curso de Licenciatura Plena em Letras, pela Universidade do Estado de Mato Grosso — Unemat, *campus* de Sinop, apresentado à disciplina de Linguagem e Pesquisa II como requisito parcial para obtenção de nota e conclusão da disciplina.

Orientador: Prof. Dr. Denizalde Jesiél Rodrigues Pereira.

Coorientador: Prof. Dr. Henrique Roriz Aarestrup Alves.

**SINOP, MT
2009**

SELMO RIBEIRO FIGUEIREDO JÚNIOR

**SIGNIFICANTE, VERDADE DA SIGNIFICAÇÃO
ÊNFASE LACANIANA E SAUSSURIANA**

Trabalho de Conclusão do Curso de Licenciatura Plena em Letras, pela Universidade do Estado de Mato Grosso — Unemat, *campus* de Sinop, apresentado à disciplina de Linguagem e Pesquisa II como requisito parcial para obtenção de nota e conclusão da disciplina.

BANCA EXAMINADORA:

DR. DENIZALDE JESIEL RODRIGUES PEREIRA

Professor Orientador
Unemat, *campus* de Sinop

DR. HENRIQUE RORIZ AARESTRUP ALVES

Professor Coorientador
Unemat, *campus* de Sinop

DRA. CRISTINNE LEUS TOMÉ

Professora Avaliadora
Unemat, *campus* de Sinop

MS. JOSÉ LUIZ MÜLLER

Professor Avaliador
Unemat, *campus* de Sinop

DRA. TÂNIA PITOMBO DE OLIVEIRA

Professora Presidente da banca
Unemat, *campus* de Sinop

SINOP, MT

04 de DEZEMBRO de 2009

Aos espíritos “livres”.

A necessidade está escondida no que acontece, e só no fim se manifesta.

Hegel (2008, p. 191).

AGRADECIMENTOS

Em dada circunstância, um pensador da filosofia do além-do-homem disse que o ato de agradecer a alguém é sobredeterminado por eventos progressos em que o agente do agradecer projetou nesse alguém sua sensação de prazer que a si próprio se causara — por isso, pode-se agradecer. Até que ponto esse princípio acha resguardo em fundamento sólido é coisa que o leitor vai ter de saber por-si — pressupondo-se, claro, que o queira.

Não obstante a questão, de bom grado e espontaneamente agradeço à minha mãezinha, Rosseli, que, em sucessivas vezes, me trouxe livros da monstruosa livraria Cultura de São Paulo, capital, sem alguns dos quais o que cá neste trabalho se diz poderia ser com menos possibilidade de ser o que é.

Ao intelecto pujante do meu orientador, Deniz, manifestando-se sempre disposto em longos debates vincados por uma dialética em marcha e em eterno devir, cujo refletir-se para-si e para-um-outro está pressuposto. Ao espírito dionisíaco do meu coorientador, Henrique, munido com uma intelecção não menos expansiva, do qual partiram “toques” fundamentais. Tive e tenho sorte de tê-los como parceiros.

Às pessoas — e não são poucas, por isso abstenho-me de mencioná-las, para evitar estar sob pena de desagradável omissão — que compreenderam meu ausentar-se temporário da cadeia de produção de mercado e de projetos culturais, com destaque àquelas que até incentivaram, o que inegavelmente favoreceu meu engajamento na pesquisa que ora se põe a conhecer mais amplamente.

O autor.

RESUMO

FIGUEIREDO JR., Selmo Ribeiro. **SIGNIFICANTE, VERDADE DA SIGNIFICAÇÃO:** ênfase lacaniana e saussuriana. 37 fs. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura Plena em Letras). Universidade do Estado de Mato Grosso — Unemat, *campus* de Sinop. 2009.

A partir de pressupostos teóricos de Lacan e Saussure, em especial, e de Foucault, Freud, Hegel, Leite, Nietzsche e Searle, em segunda plana, têm-se aqui contributos a uma teoria da significação em que se concedem ponderações de interesse atinentes aos entes elementares de sua configuração e conformação. Veem-se o lugar do sujeito com sua indissociabilidade imante com o significante, sua condição de possibilidade, sua lógica percebente, sua constitutividade e sua causação na imbricação com o Simbólico, assim como se dá luz ao que concorre à formação de seu eu no registro do Imaginário. Fala-se dos eixos organizativos desse Simbólico em suas figuras da linguagem e inconsciente, sem haver esquiva de pontualidades acerca do pensamento e sua disposição. Também são ensejadas considerações em termos essenciais ao que concerne aos mecanismos de funcionamento e fornecimento de processos de significação, para cuja demonstração e descortinar de relações — assim como se faz em outras partes constituintes do enunciado deste trabalho a propósito das resultantes da pesquisa e estudo — conta-se com representações gráficas de suporte. De mais a mais, desfecha-se com retomadas reiterativas e com menção a alguns aspectos sobre os quais incide realce sob a forma de considerações finais, seguidas por um breve relato de acontecimentos em que partes dos resultados da investigação teórica foram institucionalmente compartilhadas.

Palavras-chave: Significante. Significação. Sujeito. Significado. Lacan. Saussure.

LISTA DE ESQUEMAS GRÁFICOS

ESQUEMA 1 — Tensões fundamentais do vir-a-ser do sujeito	10
ESQUEMA 2 — Movimento percebente	15
ESQUEMA 3 — “Esquema L”	16
ESQUEMA 4 — Eixos estruturantes da linguagem/inconsciente.....	19
ESQUEMA 5 — Circuito da fala	20
ESQUEMA 6 — Signo linguístico.....	21
ESQUEMA 7 — Ordem de representação do signo linguístico.....	22
ESQUEMA 8 — Signo pelo recalque	22
ESQUEMA 9 — Da Letra ao sentido e gozo	23
ESQUEMA 10 — Cadeia dos conceitos e das imagens acústicas	24
ESQUEMA 11 — Cadeia significante	24
ESQUEMA 12 — Significados em giro de significação	25
ESQUEMA 13 — Giros atributivos	26
ESQUEMA 14 — Gráfico da interseção indivíduo-cultura.....	28
ESQUEMA 15 — A batalha pelo significante “Jerusalém”	29

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	10
1 LINGUAGEM E PENSAMENTO	12
2 O SUJEITO PERCEBENTE	15
3 ALIENAÇÃO FUNDAMENTAL DO SUJEITO	16
4 EIXOS ESTRUTURANTES	19
5 CIRCUITO E CADEIA DE FALA	20
6 O FORNECIMENTO DE PROCESSOS DE SIGNIFICAÇÃO	28
CONSIDERAÇÕES FINAIS	31
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	33

INTRODUÇÃO

Partindo do pressuposto de que um Trabalho de Conclusão de Curso visa à socialização do que se obteve por meio de um engajamento científico-metodológico de investigação de dado objeto do conhecimento, no decorrer de período variável na graduação, os resultados de pesquisa e estudo aqui enunciados — atinentes a uma teoria da significação — perfazem a parte mais produtiva e contributiva teoricamente pertencente a uma pesquisa mais ampla, cujo objeto de exame engloba o que aqui se tem como principal: o significante, objeto sobre o qual recai ênfase lacaniana e saussuriana.

Neste texto, têm-se alguns modestos caracteres de certa e relativa inovação ao campo epistemológico que se ocupa das relações entre significante, sujeito e significado, caracteres esses para cuja demonstração fizemos largo uso de disposições esquemáticas, sob o intuito de “bem encaminhar o leitor”, haja vista ser ele uma espécie de depositário visado de primeira ordem, afinal. E para aludir laconicamente à pesquisa “englobante”, que se debruça sobre o fenômeno da realidade humana, sua proposta — pegando de empréstimo a figura do Nó Bor-

romeano de Lacan (, que se refere às três grandes ordens essenciais da realidade humana: Simbólico (S), Real (R) e Imaginário (I) (LACAN, 2005, p. 12; LEITE, 2000, p. 32) — partiu do que podemos visualizar abaixo (explicação em seguida).

ESQUEMA 1 — Tensões fundamentais do vir-a-ser do sujeito
(Elaborado pelo autor)

Os matemas externos às circunferências fazem alusão aos termos que ocupam um lugar de proeminência em seus respectivos domínios. O (A) refere-se ao Outro, tesouro dos significantes (LEITE, 2000, pp. 68-9); o (U) ao campo Uniano, região do indizível, que rechaça a simbolização (LACAN, [s.d.], p. 82); e o (*a*) ao objeto causa do desejo do sujeito (LACAN, 2005, p. 66).

O \$ refere-se ao sujeito barrado, que decorre da cadeia significante (LACAN, 1998c, pp. 33-4). Denominamos *r* a realidade resultante das tensões fundamentais das ordens nas quais o sujeito se implica, faz parte constitutiva e exerce papel constituinte (tracejado, $\$ \rightarrow r$). O arco ($r \rightarrow \$$) simboliza o retorno em báscula dialeticamente necessário (HEGEL, 2008, p. 66) para de novo ser suprassumido e, em seguida, reinaugurá-lo. As barras horizontais dão a ideia de encerramento conceitual do fenômeno do vir-a-ser do sujeito num recorte sincrônico, para cuja alusão da tentativa de elucidação fazemos uso dos termos materialismo e idealismo, sob o intuito de relacioná-los ao caráter “empírico-transcendental” (FOUCAULT, 2007, pp. 439 e 443) do homem, com a ressalva de tê-los dissociados a escolas de pensamento.

E para dar azo às últimas palavras da socialização da pesquisa englobante que frutificou o que se verá neste documento, nas páginas posteriores, dizemos que muitos fatores de determinação concorrente na causação da realidade humana — ou do vir-a-ser do sujeito — foram isolados, dentre os quais os principais são vontade de poder, coerções do supereu cultural e moral, discurso e poder, sentimento de culpa, vontade de verdade, Lei, operações do recalque, religião, consciência e consciência-de-si, eterna hiância do jogo desejo-gozo.

Isso dito e posto, as partes deste trabalho são 1^a) “Linguagem e pensamento”, em que se fazem alguns objetivos realces do amálgama indeslindável de ambas as categorias (relação que sugere o predomínio do Simbólico dentro das tensões fundamentais referidas); 2^a) “O sujeito percebente”, em que deixamos descoberta, a despeito da brevidade, uma “linha” condutora de percebidos pelo sujeito; 3^a) “Alienação fundamental do sujeito”, em que se marca a constitutividade da alienação como condição do vir-a-ser do homem; 4^a) “Eixos estruturantes”, dos quais se depreende o liame não menos insolúvel entre os processos da linguagem e inconsciente; 5^a) “Circuito e cadeia da fala”, ponto-mor para o qual se inclinam, de certa modo, os demais; e 6^a) “O fornecimento de processos de significação”, que relaciona o indivíduo e a cultura. Enfim, agora deixemos ao juízo do leitor o que se segue para, em seguida, termos um eventual diálogo¹.

¹ selmojunior@gmail.com

1 LINGUAGEM E PENSAMENTO

Saussure (2006*f*, p. 130) diz que a língua ordena o que ele chama de a massa caótica, amorfa e indistinta do pensamento. “Tomado em si, o pensamento é como uma nebulosa onde nada está necessariamente delimitado. Não existem idéias preestabelecidas, e nada é distinto antes do aparecimento da língua”, ou, diversa mas não excludentemente, o pensamento tem necessidade dos significantes (*ib.*, p. 130). Mais a frente, argumenta que particularidades gramaticais “impõem um jugo absoluto ao pensamento e o forçam a entrar no caminho especial que lhe é aberto pelo estado material dos signos” (SAUSSURE, 2006*e*, pp. 266-7). Aqui, o pensamento é organizado pela língua e, sem prejuízo, por “particularidades gramaticais”. Deduz-se neste lugar que *o pensamento é anterior à língua*², pois esta, verdade da gramática, chega para organizá-lo. — Abstraímos o significante em razão de ser condição da língua, embora ele não inclua intrinsecamente a noção de respeito à sintaxe, tal qual a extraímos claramente da língua.

Foucault (2007, pp. 12 e 412) afirma que o pensamento está preso nas sucessões da sintaxe, na rede das gramáticas e que, por isso, nossas ideias estão vincadas por elas. Outrosim, enuncia que “é através da linguagem e nela que o pensamento pode pensar” (*ib.*, p. 528). Ainda, segundo ele, “o pensamento se dirige ao impensado e com ele se articula” (*ib.*, p. 448), que o “pensamento é indefinidamente tramado com o impensado” (*ib.*, p. 484).

Para Lacan ([s.d.]*c*, p. 256), o símbolo é a estrutura do pensamento. Alhures, diz que a linguagem é condição da ordem mental (LACAN, 1998*d*, p. 83). E “a linguagem é a condição do inconsciente” (*apud* LEITE, 2000, p. 70). “O inconsciente é o discurso do Outro” (LACAN, 1998*c*, p. 18; [s.d.]*d e h*, pp. 103 e 280; *apud* LEITE, 2000, p. 70). À mesma medida, o “inconsciente está estruturado como uma linguagem” (LACAN *apud* LEITE, 2000, p. 56) e avança conforme evolui a linguagem (*ib.*, p. 16).

Assim, se o inconsciente se estrutura como linguagem (LACAN *apud* LEITE, 2000, p. 56), se o inconsciente é o discurso do Outro (LACAN, 1998*c*, p. 18; [s.d.]*d e h*, pp. 103 e 280; *apud* LEITE, 2000, p. 70), e se o pensar o pensamento só é possível pela linguagem (FOUCAULT, 2007, p. 528), a linguagem — ser do Simbólico e meio pelo qual as relações

² Como em outros momentos neste texto, algumas de nossas ideias recebem esse distintivo gráfico (itálico) para fazê-las acentuadas.

sociais e institucionais se estruturam e se estabelecem — é, por definição, condição determinante à formação da realidade humana.

Agora, leiamos as palavras de Searle (2000, p. 141).

Para todos os pensamentos, com exceção dos mais simples, é preciso que se tenha uma linguagem para poder pensá-los. Sem palavras, eu posso acreditar que está chovendo, ou sentir fome, mas não posso acreditar que choverá com mais frequência no ano que vem do que neste ano, ou que minha fome é causada mais por uma deficiência de açúcar do que por uma real ausência de comida em meu sistema, sem palavras ou instrumentos simbólicos equivalentes com os quais ter esses pensamentos (SEARLE, 2000, p. 141).

Notemos que, a julgar pela primeira frase da citação acima, o *pensamento* de Searle (2000, p. 141) seria idêntico ao de Foucault (2007, p. 528), visto logo acima, se não fosse a tímida ressalva feita por aquele. Mas não é só isso. Avançando em seu dizer, afigura-se-nos a objeção de que, quando estiver chovendo, haverá o perceber ou o sentir dessa chuva e, com isso, poderemos nos abrigar, assim como muitos outros animais poderão fazê-lo. Inversamente, se se acreditar que há aí necessariamente pensamento, a consequência será aceitar a plausibilidade de haver a faculdade do pensamento em todos os animais que se abrigariam ao perceber ou sentir a chuva.

Até aqui — afora a posição de Searle (2000, p. 141) mencionada —, observamos que a linguagem atrela-se ao pensamento, fazendo com que infiramos que o Simbólico tem lugar de relevo no movimento do sujeito, tanto é que, se provocarmos a equivalência abstrativa entre a morte física do sujeito e sua inexistência material como algo cujo estatuto não seja *sujeito real*, a partir de seu falecimento e conseguinte despedaçamento como efeito do processo de decomposição orgânica, o Simbólico supera até a morte física. Para melhor e objetiva compreensão, o sujeito não morre em sua morte física. A condição de sua morte plena se dá por sua inexistência no Simbólico, isto é, desde que não se aloje nunca mais no discurso e arquivos enunciados daqueles que, por isso, o mantêm vivo, deixando-o ainda suscetível de participação em relações de causa e efeito no e sobre o Real, Simbólico e Imaginário. Numa ponderação invertida quase simétrica que se soma a esse argumento, antes mesmo que a criança nasça para o mundo externo, ela já está, a rigor, alojada no discurso daqueles que participam seu desenvolvimento uterino, ou seja, já existe no Simbólico do mundo social antes de sequer conhecê-lo sensorialmente.

Ademais, a imaginação enquanto fenômeno da consciência também assevera o domínio do Simbólico. Para força da asseveração, imaginemos uma faca sem lâmina e sem cabo da França. Agora, se acreditamos que o sistema interno de representações de coisas do sujeito tenha como condição uma base semiótica — já que não pensamos as Coisas³ mesmas —, não há como se conceber esse produto da imaginação sem alguma linguagem. Por conseguinte, a linguagem, ser do Simbólico, é condição da imaginação.

Enfim: importa saber a primazia das operações mentais sob a condição de existência do significante para intuir a proeminência da dimensão que deste último se ocupa, de uma teoria da significação, para a qual buscamos avanços teóricos, ainda que de forma modesta. Antes, porém, nos apercebamos rapidamente da condição percebente do sujeito.

³ Assim, grafada com inicial em maiúscula, diz respeito ao campo Uniano.

2 O SUJEITO PERCEBENTE

Com Lacan ([s.d.], p. 74), acreditamos que “toda espécie de percebido comporta necessariamente uma referência a um percebido anterior”, e consideramos, com e a partir de Hegel (2008, pp. 198-9), que o grau de circunspeção observatória, vista como um ser-aí, e o grau de atenção do sujeito em-si enquanto fala, outro ser-aí, variam na razão inversa de sua grandeza, de forma que, quando uma aumenta, a outra diminui. Feita essa ressalva, e retomando o pressuposto lacaniano acerca do percebido, acrescentando ainda que a consciência é determinada como percebente (HEGEL, 2008, p. 98), concebemos esta disposição:

ESQUEMA 2 — Movimento percebente
(Elaborado pelo autor)

A representação do sujeito é feita com um tracejado para aludir ao seu caráter instável, movediço, contingente e heteróclito. Supomos um percebido primevo (α) que influirá na percepção de um percebido posterior (β), o que se demonstra $\beta(\alpha)$, e isso *ad infinitum*. Com Searle (2000, p. 78), temos que um dos aspectos de “nossas experiências conscientes é que elas nos atingem com vários graus de familiaridade. Nossa experiência das coisas tem uma continuidade, um espectro, que vai da mais familiar à mais estranha.” É tal a nossa inclinação psíquica no perceber que, ver um algo desconhecido sobre o fulcro de outro algo já conhecido deixa-nos aliviados (NIETZSCHE, [s.d.], 47), coisa que não podemos abstrair, inclusive, no tocante à ordem das significações, sobre as quais ponderaremos logo mais, e que nos remete ao momento da alienação fundamental do sujeito, a seguir.

3 ALIENAÇÃO FUNDAMENTAL DO SUJEITO

A causação do sujeito se faz por uma alienação fundamental, e isso desde o início. Ele decorre do Outro, lugar da linguagem, que a ele preexiste (LEITE, 2000, pp. 68 e 161). O ego, que não se confunde com o sujeito (LACAN, [s.d.]k, p. 224), se

forma a partir do semelhante, conforme mostra o gráfico [Esquema 3]. Lacan posicionou o eixo do Imaginário colocando o sujeito num outro eixo perpendicular a ele, que é o Simbólico, lugar onde situou o inconsciente, isso porque a constituição do sujeito parte do Outro e do eu do semelhante (LEITE, 2000, p. 68).

“O eu se constitui em relação ao outro”, são correlatos (LACAN, [s.d.]j, p. 63), e o “inconsciente é um conceito forjado sobre o rastro daquilo que opera para constituir o sujeito” (LACAN *apud* LEITE, 2000, p. 103). O Simbólico constitui o sujeito (LACAN, 1998c, pp. 14 e 50). A função imaginária do eu é uma “unidade do sujeito alienado em relação a si mesmo” (LACAN, 2005, p. 30). “A relação do ego ao outro, a relação do sujeito a esse outro, a esse semelhante em relação ao qual inicialmente ele se formou, é uma estrutura essencial da constituição humana” (LACAN, [s.d.]i, p. 67). Essa causação se vê graficamente assim:

ESQUEMA 3 — “Esquema L”
(LACAN, 1998c, p. 58)

Freud, como nos fala Lacan (1998c, pp. 33 e 55), nos ensina que o sujeito segue o veio do Simbólico, mas “não é apenas o sujeito, mas os sujeitos, tomados em sua intersubjetividade”, e que modelam seu próprio ser segundo o momento da cadeia significante que está percorrendo.

Foucault (2007, p. 485) quase diz o mesmo, quando afirma que, aparecendo o homem em sua existência imediatamente imbricado com os outros, ele se acha definido como elemento de troca. Mais uma vez por seu turno, Lacan ([s.d.]j, p. 65) diz que tanto mais o sujeito se aliena quanto “mais se afirma como eu”. Daí não conseguirmos nos ver com acuidade porque estamos demasiado próximos a nós mesmos. Nietzsche (1998, pp. 7-8) surpreende quando diz que esta frase se aplica a nós para sempre: “‘Cada qual é o mais distante de si mesmo’ — para nós mesmos somos ‘homens do desconhecimento’ ...”, visto que o desconhecimento é função fundamental do ego (LACAN, [s.d.]i e n, pp. 67 e 180). Agora, não há por que não entender a angústia do pobre Wilde. “A única pessoa no mundo que gostaria de conhecer profundamente sou eu mesmo, mas por enquanto não vejo a menor possibilidade disto acontecer.”⁴

Ao que se refere ao ego, ele *constitui-se* pelo Imaginário (LACAN, [s.d.]a, p. 199), por isso *tem* função originariamente imaginária (LACAN, [s.d.]m, p. 137), *é* uma função imaginária (LACAN, [s.d.]k, p. 224) e, ainda, *desempenha* a função do Real (LACAN, [s.d.]l, p. 144). Aqui, logo percebemos que a função do Real do ego, como sobredeterminado, se ampara em toda uma estrutura imaginária. Por outro viés, quer-se dizer que, na subjacência da função do Real do ego, não encontramos senão, como seu sustentáculo, constituintes do Imaginário. Assim, se a função do Real do ego tem como condição de existência uma base que não seja outra senão imaginária, e se sabemos que o Imaginário, rubrica do registro que dá lugar aos processos imaginários, se estrutura na estrutura do Simbólico (LACAN, [s.d.]d, p. 89), chega-se, ao que se refere ao ego, à conclusão expressa simplificada *Simbólico > Imaginário > Real*, que pode ser lida *a função do Real deriva-se de processos imaginários que, por sua vez, derivam das estruturas do Simbólico como sua condição de organização estruturada*. Diante disso, fica patente, pelo aspecto funcional do ego na economia psíquica, que o Real mesmo, ainda que pelo homem em seu estatuto de humano — “Se se deve definir em que momento o homem se torna humano, digamos que é no momento em que, por menos que seja, entra na relação simbólica” (LACAN, [s.d.]n, p. 182) —, está retido ao acesso por uma hiância fundamental e constitutiva que o separa do ego do sujeito, hiância essa da qual extra-

⁴ WILDE, Oscar. *Aforismos*. Rio de Janeiro: Pólo Editorial do Paraná, 1992. p. 81.

imos um argumento da predominância elementar do Simbólico, lugar da linguagem (LACAN, [s.d.], p. 299), sobre os outros elos do Nó Borromeano da realidade humana — o Real e o Imaginário (LACAN, 2005, p. 12).

4 EIXOS ESTRUTURANTES

Por meio de Leite (2000, pp. 83-4) sabemos que Lacan pensou a conceituação de Saussure acerca dos eixos estruturantes da linguagem — o paradigma (ou associação) e o sintagma — em termos de metáfora e metonímia, respectivamente, a propósito também do inconsciente, sendo que, para Freud, esses eixos, para o inconsciente, eram a condensação e o deslocamento. Saussure (2006h, p. 143) diz que a “relação sintagmática existe *in praesentia*; repousa em dois ou mais termos igualmente presentes numa série efetiva. Ao contrário, a relação associativa une termos *in absentia* numa série mnemônica virtual.” A relação associativa evoca a comparação mental, e ambas as relações são ordens de coordenação (*ib.*, p. 143).

Além disso, houve mais uma mudança. Lacan equiparou a metáfora ao processo de condensação, de um lado, e a metonímia ao processo de deslocamento, de outro (LEITE, 2000, p. 84). Representamos isso como segue.

ESQUEMA 4 — Eixos estruturantes da linguagem/inconsciente
(Elaborado pelo autor)

Ainda assim, Lacan ([s.d.]b, p. 270) afirma que toda “espécie de emprego, em certo sentido, é sempre metafóric[o]”, e lembra à guisa de reiteração do já-sabido que a definição propriamente de metonímia, que se remete ao Imaginário, é a que se refere à parte pelo todo (LACAN, 1998a, p. 74).

5 CIRCUITO E CADEIA DE FALA

Saussure (2006g, p. 20), sob a ressalva de não pretender propô-lo cabalmente, nos apresenta o circuito da fala em termos essenciais, no qual são pressupostos dois indivíduos, mínimo verificável para que o circuito se estabeleça:

ESQUEMA 5 — Circuito da fala
(SAUSSURE, 2006g, p. 20)

Nessa elaboração, Saussure (2006g, pp. 20-1) considera as ordens física (ondas sonoras), fisiológica (fonação e audição) e psíquica (imagens verbais e conceitos). Estando esta última localizada inteiramente no cérebro, ele chama *executivo* o ato de associação do conceito à imagem acústica ($C \rightarrow I$) e *receptivo* o que é passivo ($I \rightarrow C$).

A propósito desses atos, consideremos rapidamente isto: se a escrita não é a língua mesma, como nos coloca Saussure (2006i, p. 33), então o que ela é? *Representação* da língua (*ib.*, p. 33). E a língua? Ela é o produto social constituído por significantes depositado no cérebro de cada sujeito⁵. O significado não pode ser considerado como fazendo parte da língua na perspectiva do eixo sincrônico que incide sobre o sujeito, que, enquanto momento do conceito, recobre a cadeia significante com significados retroativamente, uma vez que o significado, além disso, somente se dá na operação psíquica executiva ($C \rightarrow I$), operação essa individual, portanto não social. Por isso a língua não pode ser considerada um sistema de signos, muito menos no momento anterior àquela operação, mas um sistema de imagens verbais, entendendo a imagem verbal como sendo um fenômeno que ganha esse estatuto na ordem psí-

⁵ Esse já é um pequeno deslocamento epistemológico em relação à teoria saussuriana, na qual se diz que esse produto social depositado não é senão a língua (SAUSSURE, 2006, p. 33). V. pp. ss.

quica, depois de advir de um estágio anterior e inferior de materialidade fônica sob o estatuto da ordem física.

Em relação à noção de signo, encontramos essa concepção de forma análoga em Locke, por meio de Foucault (2007, p. 113).

[O] sentido das palavras só pertence à representação de cada um e, conquanto seja aceite por todos, não tem outra existência senão no pensamento dos indivíduos tomados um a um: ‘é das idéias daquele que fala’, diz Locke, ‘que as palavras são signos, e ninguém as pode imediatamente aplicar como signos a outra coisa senão às idéias que ele próprio tem no espírito’ (FOUCAULT, 2007, p. 113)⁶.

Hegel (2008, p. 238), considerando os signos como tendo “uma determinidade que indica algo diverso, já que não lhes pertence peculiarmente”, nos diz que esse elemento é

uma expressão exterior contingente cujo lado *efetivo* seria para si carente-de-significado: uma linguagem cujos sons e combinações de sons não são a Coisa mesma, mas a ela vinculados através de livre-arbítrio, e para o qual seriam contingentes.

Uma tal conexão arbitrária de elementos, sendo um exterior para o outro, não dá lei nenhuma (HEGEL, 2008, p. 225, grifo do autor).

Com a execução ($C \rightarrow I$), portanto — e para retomar —, temos o signo linguístico, “entidade psíquica de duas faces” (SAUSSURE, 2006c, p. 80):

ESQUEMA 6 — Signo linguístico
(SAUSSURE, 2006c, p. 80)

A propósito, Saussure (2006i, p. 34), tendo essa entidade como coisa-pivô das considerações a seguir, dizendo que “[I]ngua e escrita são dois sistemas distintos de signos”, sendo

⁶ O trecho de Locke está em *Essai sur l’entendement humain*. Tradução francesa de Coste. 2.ed. Amsterdam, 1729. pp. 320-1.

o segundo a representação do primeiro, assevera que acabamos por dar mais importância à *representação* do signo vocal do que ao *próprio* signo vocal. “É como se acreditássemos que, para conhecer uma pessoa, melhor fosse contemplar-lhe a fotografia do que o rosto” (*ib.*, 34). Então, o *signo escrito* (*c*) representa o *signo vocal* (*b*), que representa o *signo psíquico* (*a*) (Esquema 7). Na realidade, porém, o único signo mesmo é o psíquico. Isso quer dizer que a “fotografia” não é um signo a ser contemplado, mas uma “imagem pictórica” que recebe o estatuto de signo na ordem psíquica do sujeito, na qual o ato executivo ($C \rightarrow I$) se desencadeia (condição do signo), operação sempre posterior à contemplação. Por conseguinte, a semiologia deveria ser, a rigor, uma ciência a lidar com a ordem psíquica, região própria dos signos, com o que implicaria confundi-la com a psicologia.

ESQUEMA 7 — Ordem de representação do signo linguístico
(Elaborado pelo autor)

Acerca dele, do signo, Lacan (*apud* LEITE, 2000, p. 67) inverte os termos dessa entidade e rompe com o paralelismo, deixando assinalada a primazia do significante (S) sobre o significado (s), bem como elide a elipse do signo saussuriano, visto que aludia a uma garantia de unidade — embora o autor tivesse dito que, sejam “quais forem os fatores de alteração do signo, quer funcionem isoladamente ou combinados, levam sempre a um *deslocamento da relação entre o significado e o significante*” (SAUSSURE, 2006b, p. 89, grifo do autor). A barra também sofre uma mudança de função. Antes de representar relação, agora indica uma separação definida entre ordens distintas, conquanto correlatas. Além disso, ela passa a designar o recalque das possibilidades de significado (LEITE, 2000, p. 68).

ESQUEMA 8 — Signo pelo recalque
(Elaborado pelo autor)

É o recalque que torna a palavra objeto de mera mediação entre o sujeito e o outro, e, por ser a verdade da hiância constitutiva do dizer, constitui a fala como desempenhando “o papel essencial da mediação” (LACAN, 2005, p. 30). Sem o recalque, ela não seria senão pura revelação (LACAN, [s.d.]j, pp. 61-2). Com esse deslocamento, a “palavra não é signo, mas nó de significação” (LACAN, 1998b, p. 167), que reenvia a outra significação, cuja efetivação correta de sentido é dada pela soma dos empregos do termo objeto do processo (LACAN, [s.d.]b e h, pp. 270 e 281). Daí que toda “palavra tem sempre um mais-além, sustenta muitas funções, envolve muitos sentidos” (LACAN, [s.d.]b, p. 275). Sempre há um mais-além do que se manifesta, do aparente e, por isso, do inessencial. E, ao lado do significado, temo-lo como verdade da relação da linguagem com a realidade (SEARLE, 2000, p. 129).

Com o fenômeno do chiste, percebe-se com mais facilidade a soberania do significante sobre o significado, pois o significante, apoderado pelo que fala, vindo antes, antecipa as possibilidades de significado e as precipitações deste efetuadas pelo outro (LEITE, 2000, p. 67). Mais tarde, Lacan (*apud* LEITE, 2000, p. 118) dará preponderância ao gozo sobre o sentido, e supremacia à Letra sobre o significante:

ESQUEMA 9 — Da Letra ao sentido e gozo
(Elaborado pelo autor)

A partir daí, “Lacan propõe o corpo aparelhado pela linguagem, a qual se atualiza em novos sintomas e novos modos de gozo” (LEITE, 2000, p. 58). “O sentido é um modo de gozo que reduz a potencialidade de outros gozos” (*ib.*, p. 233). A Letra, que está fora do Simbólico, é o suporte material do significante e condiciona o sentido (*ib.*, pp. 118 e 209ss). Com isso, Lacan cria a “linguisteria” e substitui o conceito de linguagem por “alíngua” para, em seguida, abordar a significação à parte do sentido (*ib.*, pp. 108 e 118).

Voltando a Saussure, ele usa “duas cadeias paralelas: a dos conceitos (*a*) e a das imagens acústicas (*b*)” para representar a fala (SAUSSURE, 2006a, p. 121):

ESQUEMA 10 — Cadeia dos conceitos e das imagens acústicas (SAUSSURE, 2006a, p. 121)

Lembremos que, para Saussure (2006d, p. 69), a noção de cadeia falada caracteriza-se por oferecer unidade acústica ou impressão de continuidade entre fonemas que se sucedem. Havendo rompimento, não há cadeia, vista como um composto de, no mínimo, dois elos. É a partir dessa formulação que Lacan elabora sua noção de cadeia, que se desenvolve de forma revisada, porquanto o ato de fala passa a ser representado por uma cadeia significante, e cada elemento somente receberá significado se tomado em relação aos outros, processo que se desencadeia retroativamente, a partir do último significante (LEITE, 2000, p. 95). Isso pode desconcertar, mas com essa mudança passamos a ter mais consciência de que podemos falar sempre mais do que queremos dizer, sempre mais do que sabemos dizer, sempre mais do que pensamos dizer, visto que emitimos significantes (LACAN, [s.d.] *i e e*, pp. 68 e 303).

ESQUEMA 11 — Cadeia significante (LEITE, 2000, p. 95)

Contudo, há uma categoria de sujeitos em que não há formação de cadeia significante. “A principal característica da produção discursiva dos psicóticos foi teorizada com o que se chamou de ‘holófrase da cadeia significante’; termo pelo qual Lacan diz que na psicose os significantes não formam cadeia” (LEITE, 2000, p. 120). Não forma cadeia porque não há o

significante Nome-do-Pai⁷. Daí decorrer que a produção desse tipo de sujeito estar fora do discurso, condição do fazer laço social, todavia não fora da linguagem (*ib.*, pp. 120 e 162). Portanto, a condição para haver discurso é haver a formação de cadeia significante, pressupondo a presença do Nome-do-Pai. Assim considerando, só o neurótico produz discurso, com o qual se relaciona com o outro socialmente em báscula pelo Outro.

É o Nome-do-Pai que estabelece o ordenamento dos significantes, faltante naquele sujeito (*ib.* p. 150).

A causa da psicose dever-se-ia a um acidente ocorrido na estruturação do complexo de Édipo, o qual, na opinião de Lacan, seria a ausência do Nome-do-Pai. Esta ausência na psicose faz com que o sujeito não possa aceder à falta e, portanto, não possa entrar no eixo metonímico da linguagem. Já na neurose, o Nome-do-Pai produziria a falta (causa da metonímia), barrando o desejo da mãe e permitindo, ao sujeito neurótico, o acesso ao discurso (LEITE, 2000, p. 120).

Vê-se que a falta constitutiva no Outro é instaurada pelo significante Nome-do-Pai. Essa falta, motor do desejo, é condição ao sujeito aceder ao eixo metonímico, condição, por sua vez, para que haja discurso (*ib.*, pp. 83 e 162). Contudo, atentemo-nos ao sujeito não psicótico, que terá a virtualidade de atribuição significativa como a representada abaixo:

ESQUEMA 12 — Significados em giro de significação
(Elaborado pelo autor)

⁷ Significante da lei presente no Outro que é introjetado no neurótico no momento do declínio do complexo de Édipo, garantindo a organização e coerência de seu mundo. Já no psicótico, esse significante é foracluído, o que causa a estrutura psicótica (LACAN, [s.d.]a, p. 195; LEITE, 2000, pp. 132 e 150).

Nesse gráfico, pressupomos uma cadeia significativa qualquer com dezessete elementos, que não estão nele representados. Nesse momento, supomos que o significado A (s_A) corresponde ao significante 1 (S_1), num primeiro giro — ato sugerido pelas setas recurvas — de significação efetuado pelo sujeito ouvinte. Se, por algum motivo, esse sujeito repensar o ato executivo ($C \rightarrow I$) sobre algum dos significantes, ele fará com que necessariamente haja um rearranjo estrutural dos elementos significativos da cadeia, promovendo, assim, uma ressignificação em giro, o que sugerimos com o esquema gráfico abaixo (Esquema 13), em que a lógica desse segundo giro atributivo será a mesma para giros atributivos possíveis subsequentes, representados pelo giro x.

Antes de vê-lo, diga-se que a atribuição de um significado pelo sujeito implica a exclusão sempre e inexoravelmente arbitrária da possibilidade de outros significados, favorecida pelo recalque sob a força do Nome-do-Pai. Agora, desde que não haja um esforço para que essa atribuição seja unívoca, deixando-a fluidamente plurívoca, isso, por sua vez, implicará, a cada ressignificação, um deslocar dos significados sobre a cadeia dada de significantes. Dito de outra forma, a permuta de um significado por outro provocará necessariamente o rearranjo dos demais. Em última consequência dessa operação, o discurso será outro que não o discurso mesmo contingente primevo, virtualizado na primeira operação.

$$\left. \frac{S_1}{s_A} \wedge \frac{S_2}{s_B} \wedge \frac{S_3}{s_C} \wedge \frac{S_4}{s_D} \dots \frac{S_{17}}{s_Q} \right\} 1^\circ \text{ giro}$$

$$\left. \frac{S_1}{s_{\cong A <}} \wedge \frac{S_2}{s_{\cong B <}} \wedge \frac{S_3}{s_{\cong C <}} \wedge \frac{S_4}{s_{\cong D <}} \dots \frac{S_{17}}{s_{\cong Q <}} \right\} 2^\circ \text{ giro ao } x^\circ$$

ESQUEMA 13 — Giros atributivos
(Elaborado pelo autor)

O basta para a conferência de sentido em cadeias significantes é desencadeado pela força do significante Nome-do-Pai, que barra a significação infinita (LEITE, 2000, p. 85). Caso contrário, se “não se escandisse a potencialidade significativa do significante, não haveria uma significação possível” (*ib.*, p. 85).

Por isso, toda significação é fálica. Ao se dar um sentido a uma fala, ele será sempre um sentido particular à estrutura psíquica de quem o faz. Mas esse sentido não será qualquer um: será o sentido que, dentro da estrutura edípica de cada um, servirá para nomear a falta, ou seja, o sentido da procura do absoluto, de uma significação sustentada num modelo de completude (LEITE, 2000, p. 85).

Quando “faço escansões, quando corto frases, quando passo de um tema a outro é que se produz um ‘sentido’”, dado por quem escuta (LEITE, 2000, p. 75), e quando há antecipação da antecipação do sentido do discurso tem-se a morte do vir-a-ser ideado e intencionado pelo sujeito da fala, que, desde o início, era um intencionar carente-de-conceito e impossível de se erigir em efetividade. Em todo caso, um enunciado, provido essencialmente pela imediatez de significantes e perfazendo unidade elementar do discurso, é sempre um acontecimento o qual o sentido não pode esgotá-lo por inteiro (FOUCAULT, 1997, pp. 32 e 91).

6 O FORNECIMENTO DE PROCESSOS DE SIGNIFICAÇÃO

Para que a operação da significação pelo indivíduo seja possível, ele é antecedido pela existência de processos de significação fornecidos a ele pela cultura. A seguir, um gráfico ilustra isso, para cuja construção nos inspiramos em considerações feitas por Foucault (2007, p. 527).

ESQUEMA 14 — Gráfico da interseção indivíduo-cultura
(Elaborado pelo autor)

O eixo x é entendido como o eixo da cadeia significante pela qual se estabelece a experiência única do indivíduo, e o eixo y, entendido como o eixo do sistema formal a partir do qual ganham existência as significações de uma cultura. Nesse movimento em x, o indivíduo, como indivíduo do coletivo, está no momento da elisão aparente do significado na neurose — $\mathfrak{s}(N)$. Quando atravessado, na interseção — \cap —, pelo eixo y, do coletivo do indivíduo, o indivíduo passa a revelar a fenda existente na cadeia significante — $S(A)$ — pela qual a elisão precedente vem a se manifestar.

Atendo-nos agora ao eixo y, esta parte da região em que há analogia dos significados múltiplos sobre dado significante — $\frac{s_1 \dots s_x}{S}$ — e vai até o ponto em que se reconhece uma

unidade de estrutura, cuja sucessão de transformações produz o aparecimento diverso de discursos diversos $\frac{S}{S} > D_1 \dots D_x$.

Por sinal, poderíamos perguntar, por exemplo, se o islã continuaria se opondo ao judaísmo, e o judaísmo continuaria contraposto ao islã se sobre o significante “Jerusalém” não houvesse flutuação de significados, como sugere o esquema gráfico abaixo?

ESQUEMA 15 — A batalha pelo significante “Jerusalém”
(Elaborado pelo autor)

Aí, na tirania subjacente pelo atrelamento do significado ao significante, um mesmo significante coincide na ordem cultural de dois sistemas religiosos distintos (Outro A e Outro B), nos quais cada um a sua maneira dispensa um significado primário ao significante em questão. É nesse nível que a oposição fundamental se efetiva. Como resultado do processo de significação são gerados dois signos, os quais o Outro tenta manter em unicidade e, num segundo instante, absolutizá-la — tal como se sugere com a permanência da elipse saussuriana e suas setas bidirecionais opostas.

Assim como o da religião, o discurso da ditadura, entre outras manifestações coletivas e quejandos, mantêm algo especialmente em comum. Ambos tentam a unicidade absoluta e radical entre significante e significado, ou seja, tentam evitar as possibilidades de flutuação do significado sobre o significante, com o que, logrando sucesso, estabelecem um con-

trole semiótico com efeito social sobre aqueles que vêm a ser submissos, num caso, e fiéis, noutro.

Voltando à pergunta, talvez possamos lhe responder com a assunção de que, se não houvesse a inerência do deslize nos processos de significação no tocante às cadeias significantes, não resultaria outra coisa senão a estabilidade do Simbólico, que diz respeito fundamentalmente a apenas um dos três elos do Nó Borromeano, visto que, não obstante a sua indissociabilidade com os outros dois — Real e Imaginário —, este tem seus próprios mecanismos geradores de conflitos independentemente, como os relativos aos conflitos do ego frente ao mundo externo (FREUD, 1997, p. 13), e aquele não admite a simbolização (LACAN, [s.d.], p. 82), pois, se admiti-la, será outra coisa que não o Real; no máximo, será a sua representação, e, como tal, ganhará estatuto de símbolo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na primeira seção, vimos como a linguagem manifesta seu caráter estruturante em solidariedade com o pensamento, caráter do qual pudemos e podemos inferir o papel atuante de seu ser-aí-para-um-outro por excelência: o significante, nó de significação e preeminente ao significado, o que reencontramos no conteúdo que está sob a rubrica “Circuito e cadeia de fala” (seção 5), lugar em que conhecemos como o sujeito opera o ato atributivo em giro na significação, premido e coagido pelo recalque de seu sentido.

Notamos, outrossim, como o sujeito — pressuposto do significante e sua verdade — é por ele sobreterminado e sucessivamente suprassumido, como é decorrente do Outro e como funda seu ego na balsa imaginária com seu semelhante (seção 3). Não menos importante foi entendermos como ele, para perceber um algo, sempre se reenviará a um algo anterior, o que constitui condição no movimento do seu perceber (seção 2).

Não deixemos de relançar luz aos constituintes axiais que efetivam a estruturação de nossa linguagem e inconsciente (seção 4), sem os quais nosso vir-a-ser não *seria*. E longe de ser por nós visto como de pouca monta — antes, porém, é tido como um dos mais notáveis “frutos” de nosso trabalho —, assinalemos o gráfico indivíduo-cultura (seção 6), pelo qual se vê como o indivíduo, enquanto indivíduo do coletivo, é marcado pela aparente extrusão de seu significado no início de seu movimento na cadeia significante, que o constitui e revela sua falta constitutiva no fim da travessia, sua hiância fundamental e central, conduzido pelo significante da falta no Outro — também referenciado como Nome-do-Pai alhures — para, depois, ser atravessado pelo eixo das disposições formais de significação, que, depois de superada a multiplicidade virtual de sentido oferecida, confere ao sujeito uma sensação de unidade de significado — e, por consequência, de proximidade com o objeto de seu desejo, para sempre caído —, lançando-o numa tarefa perpétua de busca pela saturação da falta com discursos que não podem “salvá-lo” e, malgrado, vê-se neurotizado.

Feitos esses realces à guisa de reiteração, ao mesmo tempo que de considerações e complementos finais, deixemos aqui registradas e compartilhadas algumas informações relativas a nossas atividades de trabalho que fizeram parte do percurso formal que empreendemos no decurso dos estudos e da pesquisa.

Expusemos parte dos resultados deste trabalho em dois eventos: no XII Encontro de Professores de Inglês & VII Colóquio de Estudos Linguísticos e Literários (âmbito estadual) e

no IV Encontro Nacional das Ciências da Linguagem, História e Cultura — ENALIHC. No primeiro, por meio de duas apresentações, sendo uma sob o formato de um minicurso — “Semiótica, Análise do Discurso e Teoria da Significação articuladas e aplicadas”, realizado com mais dois ministrantes — e a outra em forma de comunicação oral, intitulada “O Nó Borromeano em Lacan: a Majestade do Simbólico na determinação da realidade humana”. No segundo encontro, no IV ENALIHC, participamos com outra comunicação oral, denominada “O Gráfico da Interseção Indivíduo-Cultura e o Primado do Pensamento e Linguagem sobre as Ordens do Real e Imaginário”. Esses eventos ocorreram neste ano (2009), durante o segundo semestre, nos quais pudemos “conversar” com algumas pessoas acerca de nossos propósitos investigativos, uma das quais graduada em psicologia e doutora pela Universidade Estadual de Campinas — Unicamp, na área de Análise de Discurso Materialista, com certa inserção na teoria lacaniana.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FOUCAULT, Michel. *A arqueologia do saber*. Tradução de Luiz Felipe Baeta Neves. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997.

_____. *As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas*. Tradução de Salma Tannus Muchail. 9.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

FREUD, Sigmund. *O mal-estar na civilização*. Tradução de José Octávio de Aguiar Abreu. Rio de Janeiro: Imago, 1997.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. *Fenomenologia do espírito*. Tradução de Paulo Meneses. 5.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

LACAN, Jacques. “A balança do desejo”. In: *O seminário: livro I: os escritos técnicos de Freud*. Tradução de Betty Milan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, [s.d.]a.

_____. “A função criativa da palavra”. In: *O seminário: livro I: os escritos técnicos de Freud*. Tradução de Betty Milan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, [s.d.]b.

_____. “A ordem simbólica”. In: *O seminário: livro I: os escritos técnicos de Freud*. Tradução de Betty Milan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, [s.d.]c.

_____. “A tópica do imaginário”. In: *O seminário: livro I: os escritos técnicos de Freud*. Tradução de Betty Milan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, [s.d.]d.

_____. “A verdade surge da equivocação”. In: *O seminário: livro I: os escritos técnicos de Freud*. Tradução de Betty Milan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, [s.d.]e.

_____. “Análise do discurso e análise do eu”. In: *O seminário: livro I: os escritos técnicos de Freud*. Tradução de Betty Milan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, [s.d.]f.

_____. “As flutuações da libido”. In: *O seminário: livro I: os escritos técnicos de Freud*. Tradução de Betty Milan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, [s.d.]g.

_____. “*De locutionis significatione*”. In: *O seminário*: livro I: os escritos técnicos de Freud. Tradução de Betty Milan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, [s.d.].*h*.

_____. “De nossos antecedentes”. In: *Escritos*. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998*a*.

_____. “Formulações sobre a causalidade psíquica”. In: *Escritos*. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998*b*.

_____. “Introdução e resposta a uma exposição de Jean Hyppolite sobre a *Verneinung* de Freud”. In: *O seminário*: livro I: os escritos técnicos de Freud. Tradução de Betty Milan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, [s.d.].*i*.

_____. *Nomes-do-pai*. Tradução de André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005.

_____. “O eu e o outro”. In: *O seminário*: livro I: os escritos técnicos de Freud. Tradução de Betty Milan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, [s.d.].*j*.

_____. “O núcleo do recalque”. In: *O seminário*: livro I: os escritos técnicos de Freud. Tradução de Betty Milan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, [s.d.].*k*.

_____. “O seminário sobre ‘A carta roubada’”. In: *Escritos*. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998*c*.

_____. “Os dois narcisismos”. In: *O seminário*: livro I: os escritos técnicos de Freud. Tradução de Betty Milan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, [s.d.].*l*.

_____. “Para-além do ‘princípio de realidade’”. In: *Escritos*. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998*d*.

_____. “Sobre o narcisismo”. In: *O seminário*: livro I: os escritos técnicos de Freud. Tradução de Betty Milan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, [s.d.].*m*.

_____. “*Zeitlich-Entwicklungsgeschichte*”. In: *O seminário: livro I: os escritos técnicos de Freud*. Tradução de Betty Milan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, [s.d.].

LEITE, Márcio Peter de Souza. *Psicanálise lacaniana: cinco seminários para analistas kleinianos*. São Paulo: Iluminuras, 2000.

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. *Crepúsculo dos ídolos: ou como filosofar a marteladas*. Tradução de Carlos Antonio Braga. São Paulo: Escala, [s.d.].

_____. *Genealogia da moral: uma polêmica*. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

SAUSSURE, Ferdinand de. “As entidades concretas da língua”. In: *Curso de lingüística geral*. Tradução de Antônio Chelini, José Paulo Paes e Izidoro Blikstein. 27.ed. São Paulo: Cultrix, 2006a.

_____. “Imutabilidade e mutabilidade do signo”. In: *Curso de lingüística geral*. Tradução de Antônio Chelini, José Paulo Paes e Izidoro Blikstein. 27.ed. São Paulo: Cultrix, 2006b.

_____. “Natureza do signo lingüístico”. In: *Curso de lingüística geral*. Tradução de Antônio Chelini, José Paulo Paes e Izidoro Blikstein. 27.ed. São Paulo: Cultrix, 2006c.

_____. “O fonema na cadeia falada”. In: *Curso de lingüística geral*. Tradução de Antônio Chelini, José Paulo Paes e Izidoro Blikstein. 27.ed. São Paulo: Cultrix, 2006d.

_____. “O testemunho da língua em antropologia e em pré-história”. In: *Curso de lingüística geral*. Tradução de Antônio Chelini, José Paulo Paes e Izidoro Blikstein. 27.ed. São Paulo: Cultrix, 2006e.

_____. “O valor lingüístico”. In: *Curso de lingüística geral*. Tradução de Antônio Chelini, José Paulo Paes e Izidoro Blikstein. 27.ed. São Paulo: Cultrix, 2006f.

_____. “Objeto da lingüística”. In: *Curso de lingüística geral*. Tradução de Antônio Chelini, José Paulo Paes e Izidoro Blikstein. 27.ed. São Paulo: Cultrix, 2006g.

_____. “Relações sintagmáticas e relações associativas”. In: *Curso de lingüística geral*. Tradução de Antônio Chelini, José Paulo Paes e Izidoro Blikstein. 27.ed. São Paulo: Cultrix, 2006h.

_____. “Representação da língua pela escrita”. In: *Curso de lingüística geral*. Tradução de Antônio Chelini, José Paulo Paes e Izidoro Blikstein. 27.ed. São Paulo: Cultrix, 2006i.

SEARLE, John R. *Mente, linguagem e sociedade: filosofia no mundo real*. Tradução de F. Rangel. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.